

FONETIK MASHQLARNI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFLARDA TAJRIBA SINOV ISHLARI

Muxammadjonova Sayyoraxon

TDPU Ta'lim va tarbiya nazariyasi (Boshlang'ich ta'lim) 2 - kurs magistranti

Annotatsiya: maqolada fonetikani o'qitish orqali o'quvchilarda adabiy talaffuzni shakllantirish, imloviy savodxonlikni, so'z boyligini oshirib borish, ushbu vazifalar yuzasidan boshlang'ich sinflarda tajriba sinov o'tkazish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fonetika, tovush, talaffuz, imloviy savodxonlik, anketa, innovatsiya, nutq.

Bugungi kunda yurtimizda tilni asrash, uni takomillashtirish va o'qitish masalalariga katta ahamiyat berilmoqda. Shu bilan birga ta'limiga doir turli interfaol usullar amaliyotda keng qo'llanilyapti va yangilari yaratilmoqda. Har qanday tilning asosini uning tovushlar tizimi ya'ni fonetikasi tashkil qiladi. Xorijiy tillarni o'qitishga doir ilmiy adabiyotlarda fonetikaga, xususan, talaffuzga alohida e'tibor beriladi va ta'lim jarayonida fonetikaga oid mashqlardan unumli foydalaniladi. Darsliklardagi mashq turlari o'quvchida to'g'ri talaffuz ko'nikmalarining rivojlanishiga olib keladi. Rivojlangan davlatlarning til o'qitish metodikasida gapirish (speaking), yozish (writing) kabi mashg'ulotlar, asosan, mashqqa tayanadi, mashq va topshiriq aniq farqlanadi, o'z o'rnida ishlatiladi. SHu sababli ularning til o'rganish kompetentligi yuqoridir. Shuningdek, PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash tizimlari orqali dunyoning ko'plab davlatlarida o'quvchilarning o'qish savodxonligi aniqlanmoqda.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga turli pedagogic texnologiyalar tatbiq qilinmoqda. Biroq ona tili ta'limida shunday mavzular bo'ladiki, ularni o'qitishda didaktik o'yinlardan ko'ra amaliy ishlash orqali kerakli natijalarga erishish mumkin. Aytish joizki, talaffuzning imloga va aksincha yozuvning og'zaki nutqqa ta'siri

bo'lishi tabiiy. XXI asrda texnika qanchalik rivojlanishiga qaramasdan, baribir, yozma nutq o'z o'rnini yo'qotgani yo'q. Shu o'rinda tan olishimiz kerak, o'quvchilar nutqida imloviy xatolar ko'plab uchrab kelmoqda va bu albatta fonetikaning o'qitilishi va talaffuzi bilan bogliq. Shu maqsadda men Fargona viloyati O'zbekiston tumanidagi 52-maktabga tashrif buyurdim va u yerga o'quvchilarning fonetik bilimlarini tekshirib ko'rish uchun anketa tayyorlab bordim. Jamoldinova Xoldaroy rahbarligi ostidagi 4 "B" sinf o'quvchilaridan anketa so'rovnomasini o'tkazdim. Sinfda jami 20 ta o'quvchi bo'lib, shundan 20 tasi anketa so'rovnomasida ishtirok etishdi.

Men tayyorlagan anketa so'rovnomasi maktab darsligidan kelib chiqqan, hamda magistrlik dissertatsiyam mavzusiga oid tuzilgan ochiq va yopiq testlardan iborat edi. Anketa so'rovnomasida fonetika, tovush va uning xususiyatlari, innovatsion texnologiyalar, boshlang'ich sinf ona tili darsligidagi fonetik jarayonlar haqidagi savollardan iborat. Masalan:

Qaysi qatordagi so'zlarda nuqtalar o'rniga a harfi qo'yilishi lozim?

- a) z...mon, h...mon.
- b) h...li, h...zir.
- c) k...mil, k...mol.
- d) q...drdon, z...lim.

Javob: zamon, hamon.

Ushbu test o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini qanchalik rivojlanganligini aniqlash maqsadida tuzilgan.

Tovush va harfga oid xususiyatlar berilgan. Siz ularni xususiyatlariga ko'ra ajrating?

Talaffuz qilamiz, eshitamiz, ko'ramiz, o'qiymiz, yozamiz.

Javob: tovushni talaffuz qilamiz va eshitamiz; harfni ko'ramiz, o'qiymiz, yozamiz.

Ushbu so'rovnoma orqali o'quvchilarning fonetikni qay darajada bilishlari va uni yanada chuqurroq o'rganishni xohlayotganliklariga ishonch hosil qildim.

Anketadan olingan javoblarni o'rganib chiqib, ilmiy ishim bo'yicha kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldim.

Xulosa qilib aytish joizki, o'quvchilar o'z fikrlarini ta'sirchan o'z ona tilidan mahorat bilan samarali foydalana olsa, ajdodlardan qolgan boy ilmiy, badiiy merosni chuqur anglash darajasida o'z tilini bilishsa, ana shundagina ona tili ta'limi o'z maqsadiga to'laqonli erishgan bo'ladi. Buning uchun ona tili darslarida foydalaniladigan o'quv materiallari nihoyatda puxta ishlangan bo'lishi, ko'nikmalarni kompleks tarzda shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Bir paytning o'zida ham talaffuz, ham imlo, ham so'z boyligini oshirish, qolaversa, mustaqil fikrlashga yo'naltirishga sharoit yaratish takrorlanish jarayonini hosil qiladi, bu esa nutqiy mahoratni oshiradi.

Aslida ona tili darslarining asosiy maqsadi bo'lgan o'quvchilarda nutqiy malakalarning shakllanishiga zamin yaratuvchi fonetika, orfografiya, orfoepiya, punktuatsiya bo'limlarini o'qitishda mashqlardan muntazam foydalanish, qolgan bo'limlarni esa, topshiriqlar asosida o'qitish samaraliroq natija beradi.

Adabiyotlar:

1. Hamroev G'.H. Fonetikaning umumta'lim maktablarida o'qitilishiga doir ayrim mulohazalar // . –Toshkent, TDPU, 2018. –B. 485-487.
2. Mirzayev F. Fonetika o'qitishda xalq maqollaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida 2010. – B. 116-118.